

TRANSFERÊNCIAS MODERNISTAS E O CONJUNTO EDIFICADO DA PRAÇA DOS GIRASSÓIS EM PALMAS

Marianna Gomes Pimentel Cardoso
Universidade Federal do Tocantins
mariannagpc@uft.edu.br

Patrícia Orfila Barros dos Reis
Universidade Federal do Tocantins
patriciaorfila@uft.edu.br

Resumo: Os edifícios institucionais da Praça dos Girassóis foram construídos no início da década de noventa para sediar o governo do recém-criado estado do Tocantins. As edificações desse conjunto inaugural – Palácio Araguaia, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Secretarias Estaduais – estabelecem-se não somente como marcos simbólicos da capital, mas também como modelos arquitetônicos alinhados as premissas difundidas pelo Movimento Moderno. Nesse sentido, o presente artigo objetiva apresentar um histórico dessas edificações, realizar sua análise tipológica e discutir as transferências dos paradigmas modernistas na arquitetura do Tocantins do fim do século XX. Neste contexto dialético modernista/regional ambiciona-se explorar tanto as razões da adoção da continuidade da linguagem moderna como as especificidades locais, questionando ainda como esse conjunto edificado precursor se insere na perspectiva de modernidade brasileira e na historiografia da arquitetura nacional.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Praça dos Girassóis, Palmas

INTRODUÇÃO

Desde a sua criação, em 1990, Palmas esteve atrelada aos discursos de modernidade, sobretudo na verve dos políticos. O projeto da cidade nascida *ex nihilo* aponta, tanto no desenho urbano, quanto em sua arquitetura oficial, para características racionalistas e monumentais que atestam o surgimento de modernidades distintas no interior do país, produzida por arquitetos migrantes.

O intenso processo de modernização e interiorização ocorrido no Brasil ao longo do século XX estava também associado aos projetos de novas capitais como Goiânia, na década de 1930; Brasília, na de 1960; e Palmas, nos anos de 1990.

“Nos anos de 1980, colhem-se, no âmbito arquitetônico, os primeiros frutos dos programas de interiorização da economia do país. Os arquitetos que se deslocam pelo território brasileiro como migrantes e nômades, saindo dos grandes centros, e os profissionais egressos dos vários cursos de arquitetura implantados nos anos de 1960 e 1970 fora dos centros tradicionais, enfrentando seus primeiros projetos de magnitude com o “milagre econômico” e tiveram suas primeiras obras importantes materializadas ao longo das últimas décadas”. (SEGAWA, 1997, p.193)

Os estudos dedicados à arquitetura oficial de Palmas são raros e não aprofundam a temática, caracterizando-se como simplórias catalogações de exemplares avulsos. Grande parte das publicações debate os problemas relacionados ao planejamento urbano: projeto e gestão.

Este artigo apresenta resultados preliminares desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Arquitetura Contemporânea da Universidade Federal do Tocantins (GPAC-UFT) sobre o conjunto edificado da Praça dos Girassóis, centro cívico de Palmas. O objetivo é considerar o valor histórico desse importante complexo arquitetônico da Região Norte para o seu acatamento e futura indicação de tombamento.

Os imóveis em questão (Palácio Araguaia, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Secretarias) fazem parte do patrimônio arquitetônico moderno do Tocantins, mas ainda não são bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Tocantins (IPHAN-TO) nem dispõem de qualquer proteção nas esferas estadual e municipal. Essa ausência de interesse na proteção dos patrimônios materiais em todo o país tem provocado, ao longo dos anos, profundas modificações e descaracterizações nas primeiras edificações.

O Laboratório Audiovisual do Curso de Arquitetura e Urbanismo (LAV - UFT) é um espaço de suporte às pesquisas voltadas para o levantamento, a conservação e a divulgação desse patrimônio, tendo iniciado o processo de inventário dos prédios institucionais da primeira década da construção de Palmas, atrelado a parte da pesquisa “Tradição e modernidade: uma análise do processo de formação e desenvolvimento da arquitetura no Tocantins”.

Das recentes pesquisas já emergem algumas questões: podemos analisar o conjunto edificado na Praça dos Girassóis dentro da concepção de espaço moderno? Quais os elementos dessas obras que as caracterizam como tal? Quem são, de onde vêm e qual a formação dos arquitetos dessas edificações? Teriam eles a intenção de criar uma identidade por meio da adaptação de elementos modernos à realidade local?

Ao adotar a perspectiva da temática “Arquitetura e Modernidade” com vistas a propor a análise de obras e tipologias modernas, esta comunicação apresenta, em um primeiro momento, os projetos e as questões referentes à linguagem arquitetônica dos edifícios analisados para posterior debate sobre a inserção do conjunto na perspectiva da modernidade brasileira e regional.

1. O CONJUNTO INSTITUCIONAL DA PRAÇA DOS GIRASSÓIS: UM OLHAR TIPOLOGICO-FORMAL

As edificações analisadas neste artigo fazem parte do primeiro conjunto institucional edificado do Tocantins. Tendo sido construídas em paralelo à Praça dos Girassóis, centro cívico da nova capital, distinguem-se tanto pela função e pelo uso desempenhados quanto por sua representatividade. Os Palácios constituem os três poderes do Estado - Palácio Araguaia, a sede do Poder Executivo; o Palácio João D’Abreu, a Assembleia Legislativa; e o Palácio Feliciano Machado Braga, o Tribunal de Justiça. Albergam o aparato estadual técnico os doze prédios administrativos, as secretarias.

Além desses edifícios, a praça ainda abriga o Memorial Coluna Prestes (museu projetado por Oscar Niemeyer) e outros equipamentos e monumentos. Cabe ressaltar que a Praça dos Girassóis e seus edifícios públicos são marcantes referências simbólicas da cidade. A praça¹, pela extensa dimensão e localização central no cruzamento das principais avenidas da cidade, e os edifícios, pelo caráter monumental, traduzem-se como verdadeiros marcos urbanos e referenciais identitários para os habitantes. Nesse sentido, pode-se afirmar que os espaços, os edifícios e os monumentos presentes na praça são a materialidade da “História Oficial do Tocantins”.

Do ponto de vista da linguagem arquitetônica, no conjunto edificado da Praça dos Girassóis podemos detectar características presentes nos grandes modelos de centros cívicos: grandeza, distinção, ordem, hierarquia, racionalismo, monumentalidade.

Embora de autoria diversa – (nota de rodapé), construídos em 1990, os prédios da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça são atribuídos a Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e a Manoel Balbino de Carvalho, respectivamente. Datados do mesmo período, o Palácio Araguaia e as secretarias são de autoria de Ernani Vilela² e Maria Luci da Costa (fim do rodapé) - tais projetos ambicionam, como reforça Souza (2007), “uma linguagem uniforme”, essencialmente apropriadora dos modelos racionalistas e formais do modernismo, que neste caso priorizam a geometria euclidiana básica, a modulação e a simetria. À adoção da pureza das formas simples somam-se revestimentos semelhantes, em que se destaca o uso da cerâmica vermelha³.

A forte interação entre esses arquitetos no processo projetual⁴ estabelece, contudo, uma forma diferente de diálogo entre os edifícios, a começar por sua hierarquização no sítio (figura 1). Enquanto as secretarias são paralelamente posicionadas nas laterais, os três palácios são dispostos nos vértices de um triângulo imaginário situado no centro da praça, assim como na praça dos Três Poderes, na capital federal. Diferente de Brasília, porém, onde o Poder Legislativo se destaca, em Palmas é o Palácio Araguaia, sede do Executivo, que possui, desde a sua concepção, maior ênfase, centralizando-se na cota mais alta.

¹ Devido à grande dimensão, propagandeada para muitos como a maior praça da América Latina, a Praça dos Girassóis representa um transbordamento de monotonia. Com seus mais de quinhentos mil metros quadrados, os edifícios são distantes uns dos outros e a escala humana se dissolve em meio aos vazios pavimentados, de forma que se faz necessário percorrer longas distâncias para apreciar seus elementos.

² Natural de Franca (SP), Ernani Vilela (1942) presenciou os primeiros anos de Brasília, onde se formou como arquiteto em 1968, e participou do nascimento de Palmas, enquanto autor do Palácio Araguaia, das secretarias do Estado e do Museu Histórico do Tocantins (o Palacinho), além do Museu do Tocantins, da Praça da Cultura e da Catedral, projetos originalmente previstos mas não construídos. Responsável por vários projetos residenciais em São Paulo, reside atualmente em Florianópolis.

³ Presente em todas as fachadas, o “tijolinho”, busca não somente um diálogo formal entre os prédios, como possui um forte apelo à busca de uma linguagem regional – premissa discutida na segunda parte deste trabalho.

⁴ Destaca-se neste quesito que, a exemplo da construção da capital federal, o processo projetual das edificações seguiu-se em paralelo ao projeto urbano da capital tocantinense. No entanto, ao contrário do que aconteceu em Brasília, onde houve clara distinção dos papéis de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer na elaboração dos projetos urbano e arquitetônico, respectivamente, ocorreu em Palmas a participação do escritório GrupoQuatro em ambos os processos. Por conseguinte, tal atribuição dificulta estabelecer em que medida cada arquiteto efetivamente participou do projeto, e quais as reais contribuições individuais no processo.

Figura 1 – Disposição dos edifícios na Praça dos Girassóis. Em destaque amarelo, as Secretarias de Estado; em vermelho, o Palácio Araguaia; em azul, o Tribunal de Justiça; em verde, a Assembleia Legislativa.

Fonte: SEINFRA, adaptado.

As sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam em comum a adoção de uma planta retangular, da qual se origina uma volumetria comumente categorizada como pavilhonar. Contudo, esses pavilhões-palácios almejam em seus partidos uma expressividade própria e, por isso, ao tempo que possuem características que os aproximam, reivindicam para si elementos que os diferenciam e trazem um apelo à singularidade arquitetônica. Destarte, com o propósito de melhor visualizar alguns elementos compositivos adotados nos edifícios, os seguintes desenhos esquemáticos foram elaborados a fim de sintetizar a linguagem compositiva adotada (figura 2).

Figura 2 – Quadro tipológico dos Palácios da Praça dos Girassóis

Em primeira análise, percebe-se que todos possuem três pavimentos⁵ e duas tipologias de fachada (as quais obedecem a lógica “fachadas opostas são iguais”). A unidade formal é atingida pela adoção de gabarito uniforme e dimensões semelhantes. No entanto, a tríade adota uma distribuição interna incongruente e elementos de fachada completamente distintos.

Partindo de um eixo de simetria norte-sul, o Palácio Araguaia foi concebido como um bloco dominante horizontal. Trata-se de uma caixa de vidro sombreada por uma cobertura plana resolvida em poucos apoios externos, em formato de arcos. Balcões no segundo pavimento projetam-se sob a cobertura ao edifício e apoiam-se sob os arcos de menor altura. A figura 3 mostra a fachada norte atualmente⁶.

⁵ Acrescidos de subsolo que não está representado no quadro.

⁶ Ressalta-se que os adornos dourados, o brasão central e as frisas em relevo foram posteriormente adicionados e não foram previstas pelos autores do projeto.

Figura 3 – Palácio Araguaia.
Fonte: GPAC (2016)

A Assembleia Legislativa (figura 4) também possui uma disposição simétrica. À diferença do Palácio Araguaia, que adota um volume edificado central, este edifício prioriza um partido mais permeável. Traçando um eixo no sentido leste-oeste, percebe-se que a massa construída se posiciona nas extremidades da planta retangular correspondente às fachadas norte-sul.

Assim, os arquitetos optaram por um vazio central no centro do primeiro pavimento, onde se insere um grande jardim interno coberto por uma pérgula em concreto armado em formato de grelha. No segundo e terceiro pavimentos insere-se uma volumetria que atravessa o centro da edificação, conectando os ambientes dispostos nos lados ocidental e oriental. Nas duas tipologias de fachada, de orientação leste-oeste, que contêm cinco grandes pórticos centralizados em meio a um pano de vidro recuado arrematado pelas empenas revestidas com a cerâmica vermelha, e a norte-sul, de menor dimensão, que prioriza os módulos de quebra-sóis como elemento compositivo.

Figura 4 – Assembleia Legislativa do Tocantins (1990).
Fonte: Adaptado de Fernando Teixeira Arquitetos Associados (2016)

O Tribunal de Justiça (figura 5) segue igualmente o partido da caixa composta por panos de vidro protegidos por grandes pórticos verticais. A distribuição interna ocorre de forma diferente em cada pavimento. No térreo, como na Assembleia, foi inserido um extenso pátio ajardinado. Mas ele possui uma conformação diferente do primeiro edifício. Na composição proposta para o tribunal há intervalos não simétricos nos volumes internos - alternando áreas de pé-direito duplo e simples (este limitado pela cobertura laje do segundo pavimento). O segundo pavimento conta com recortes na laje que permitem visualizar o pavimento abaixo e modificar a escala dos vazios dentro da edificação.

A fachada leste-oeste adota um sistema de pórticos independentes do edifício, composto por seis vãos, que se descolam do volume edificado. O pórtico tem uma geometria mais complexa quando comparado aos elementos dos outros edifícios: os pilares de sustentação não são paralelepípedos simples, mas um volume hexagonal que configura uma espécie de “quina” na maior superfície, e os arcos diferem do modelo do Palácio Araguaia, possuindo consideráveis chanfros em suas extremidades. No entanto, apesar de adotar uma geometria menos regular quando comparado aos outros palácios, o tribunal mantém a modulação e a racionalidade dos demais.

O prédio também passou por consecutivas reformas internas e externas. Em 2009-2010 foi inserido um estacionamento e uma entrada reservada para desembargadores, com guarita de controle e gradeamento, incluídos ao lado da fachada norte.

Figura 5 – Palácio Feliciano Machado Braga (Sede do Judiciário)
Foto: Acervo GPAC (2016).

Hierarquicamente abaixo do conjunto palaciano, as secretarias⁷ partem de uma planta retangular simples. Sem pretensão de destaque, ambicionando mais uma integração e um diálogo com os palácios, esses edifícios (figura 6) foram reproduzidos doze vezes em três quadrantes da praça, ficando somente o quadrante sudeste incompleto, como pode ser visto na figura 1.

⁷ Pode-se especular que a disposição em paralelo e a adoção de uma mesma composição, a ser repetida inúmeras vezes, remetem em menor escala aos ministérios da capital federal.

Com apenas dois pavimentos em planta livre, cada edificação⁸ é pousada em um talude revestido de material cerâmico. Os volumes obedecem à lógica da modulação e da simetria, onde a fachada principal é marcada por uma marquise de concreto que se projeta para além dos limites do edifício e por padrão de “janelas em fita”, característica valorizada por Le Corbusier, nos cinco pontos da arquitetura moderna.

Figura 6 – Secretaria do Estado (1990).
Fonte: GPAC (2016)

Nesta breve tentativa de expor alguns dos principais elementos compositivos, é possível notar que os prédios assinalados ostentam o caráter monumental modernista, expresso na adoção de prismas de volumetria regular, cujos partidos são determinados pela horizontalidade predominante, impondo peso e imprimindo estabilidade estrutural. Percebe-se ainda que o conjunto possui uma expressão formal clara, unitária e composição coerente, e todos utilizam uma resposta racionalista para acomodar o programa de necessidades.

A adoção dessa linguagem modernista nos edifícios precursores em Palmas responde, porém, a diferentes preocupações, principalmente se comparadas às questões que estruturaram as grandes experiências de centros cívicos modernistas, a citar Brasília e Chandigarh.

Para além da expressividade de ordem formal, a experiência arquitetônica tocantinense se insere numa tensão modernista/regional. Tal dicotomia é expressa sobretudo pela adoção simultânea de uma linguagem tipológica essencialmente moderna de caráter universalista (descrita brevemente acima) e pela tentativa de inserção de elementos que trouxessem uma particularidade regional, neste caso expresso na utilização da cerâmica vermelha em todos os edifícios, cuja função única é de revestimento, e, em menor medida, na tentativa de incorporação de princípios bioclimáticos adequados ao ambiente local.

Nesse contexto, a discussão transpassa o enfoque puramente formalista e envereda num resgate que busca responder de que maneira o conjunto edificado precursor se insere na perspectiva de modernidade brasileira, como pode ser enquadrado em uma modernidade regional e/ou amazônica.

⁸ A pesquisa em curso ainda não permite dizer como estão internamente distribuídas as divisões em cada edificação nem avaliar como os usos se transformaram ao longo da ocupação institucional das últimas duas décadas. No entanto, almeja-se realizar um trabalho mais aprofundado da questão.

2. ARQUITETURA EM PALMAS: MODERNISMO NACIONAL OU MODERNIDADE AMAZÔNICA?

As edificações analisadas, e outras que as sucederam, foram erguidas nos primeiros anos da década de 1990, por arquitetos de formações diversas que migraram de diferentes partes do país e tiveram de dar em curto espaço de tempo relevantes respostas a questões arquitetônicas, devido à celeridade requerida pelo governador para a inauguração da capital. Nesse cenário de circulações e mudanças ocorre o desenvolvimento dos primeiros edifícios em Palmas, detentores de uma arquitetura originada por sua vez de processos de transferências de modelos arquitetônicos situados no cerne da linguagem arquitetônica local.

Ao analisar o panorama da arquitetura brasileira dessa época, Bastos (2007) afirma que

[...] Parte da arquitetura contemporânea brasileira se desenvolveu nos anos de 1980 e no início dos anos de 1990, numa linha de maior continuidade em relação à arquitetura moderna brasileira herdeira de Brasília. Essa produção, no entanto, não pode mais ser enquadrada numa postura única e nem comunga o mesmo discurso ideológico que respaldava a arquitetura brasileira até o início da 1970. Mais norteada por um pensamento teórico claramente identificável, é fruto do caminho pessoal de alguns arquitetos” (BASTOS, 2007, p.205).

Nesse sentido, na tentativa de assimilar o papel das individualidades a uma espécie de *Zeitgeist* dessa geração, algumas entrevistas com esses profissionais pioneiros foram realizadas para a tese intitulada *Modernidades Tardias no Cerrado, Discursos e Práticas na História de Palmas – TO (1990-2010)*⁹. Esse material deu suporte à compressão do vocabulário moderno, utilizado por arquitetos “peregrinos” que participaram do planejamento de Palmas e projetaram os primeiros prédios públicos da capital.

Uma das falas de destaque é a do próprio co-autor do projeto de Palmas, Luiz Fernando Cruvinel Teixeira (1943). Formado pela Universidade de Brasília, o autor de projetos institucionais da Praça dos Girassóis explicou, uma vez perguntado sobre a feição modernista assumida no desenho da nova cidade:

É uma questão mista. Na verdade, não podemos negar o passado modernista que tivemos, principalmente quando estudei na Universidade de Brasília, vivendo toda aquela discussão desde 1963. Então, mesmo que o modernismo estivesse sob os olhares do mundo já naquela época, essa questão não era muito discutida ainda no Brasil, a não ser nos meios acadêmicos.¹⁰

A assimilação do movimento moderno é confirmada pelo arquiteto Pedro Lopes (1952)¹¹. Paulista de Catanduva, migrou para o Tocantins em fevereiro

⁹ REIS, P. **Modernidades Tardias no Cerrado: Discursos e Práticas na História de Palmas – TO (1990-2010)**. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011.

¹⁰ CRUVINEL, Luiz Fernando. **Depoimento concedido a Patrícia Orfila Barros dos Reis**. Palmas: 2009.

¹¹ Com o arquiteto Edson Eloy, ex-gerente de projetos do GrupoQuatro, Pedro Lopes abriu uma empresa em 1993, a Modulor Arquitetura Para a Vida LTDA, que existe até hoje e é administrada por Lopes. Em seguida, o escritório foi chamado para participar de alguns projetos do Estado. O primeiro foi a Escola Técnica de Segundo Grau. O segundo grande projeto foi o prédio do Tribunal Regional Eleitoral.

de 1990, chegando à capital provisória de Miracema, e mudou-se para a capital definitiva em fevereiro do ano seguinte. Lopes entende que o Plano Urbanístico de Palmas sofreu muita influência da escola modernista, dando destaque para a formação dos arquitetos que planejaram a cidade:

Vamos nos lembrar das escolas de arquitetura e da formação acadêmica desse grupo de hoje profissionais, alguns até falecidos no período moderno. Então, o que estudávamos? Os princípios e fundamentos da Carta de Atenas e de Le Corbusier, todos da minha geração, inclusive os que projetaram a cidade também participaram na época acadêmica dessa formação. Attilio Correa Lima e Lúcio Costa no Rio de Janeiro; Walfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, em São Paulo, Rio e Goiânia. A escola do Edgar Graeff estruturou as escolas de arquitetura em Goiás, na Universidade. Então esse pessoal sofreu influência muito forte dos conceitos do moderno.¹²

Ao analisar a experiência projetual em Palmas e a adoção da linguagem moderna, Lopes adiciona:

Basta observar a tipologia dos edifícios, seus materiais, cores, linhas, formas, então existe sim esse formalismo. Foi intencional inclusive o desenho disso, para que tivesse uma família de edifícios que caracterizassem a cidade administrativa. Pensou-se uma época em evitar uma certa crítica, por parte de alguns visitantes, de que aquilo seria uma arquitetura paulista, concreto, tijolo aparente, vidros, *brises*, pisos elevados, canteiros elevados, com plataformas inclinadas com talude. Então se caracterizava como a arquitetura paulista da década de setenta.¹³

A partir de outros relatos, questionam-se os limites da autonomia dos arquitetos na concepção do projeto de Palmas, levando-se em consideração que o governador tinha ampla liberdade para propor mudanças no projeto original. Um exemplo da participação ativa da figura do governador é a própria história do Palácio Araguaia. Conforme exposto, o edifício localiza-se no centro e no ponto mais elevado da Praça dos Girassóis; os demais prédios gravitam em torno dele. Destaca-se que a definição do local foi política, não técnica, e deu-se por interferência do gestor, que escolheu para o palácio o ponto mais elevado do terreno. Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, “o instrumento clássico de legitimação de regimes políticos no mundo moderno é, naturalmente, a ideologia, a justificação racional da organização do poder”¹⁴.

Independente do grau de participação do gestor, “o abrigo das atividades governamentais é uma questão arquitetônica clássica, preocupação de qualquer tratado ou manual de arquitetura” (SEGAWA, 1997, p.176). É nesse sentido a busca pela afirmação identitária, seja local, regional ou nacional, por meio dos edifícios institucionais é uma das características fundamentais na concepção dessas tipologias. No caso tocantinense, as tipologias associam os moldes herdados pelo movimento moderno a elementos que sugerem uma nuance regional.

Executaram alguns projetos na área do urbanismo, como quadras residenciais em Palmas, de acordo com os preceitos estabelecidos na Lei de Zoneamento e do Plano Diretor do GrupoQuatro.

¹² LOPES, Pedro. **Depoimento concedido a Patrícia Orfila Barros dos Reis**. Palmas: 10 de junho de 2009.

¹³ LOPES, Pedro. **Depoimento concedido a Patrícia Orfila Barros dos Reis**. Palmas: 10 de junho de 2009.

¹⁴ CARVALHO, José Murilo. **Formação das almas. O imaginário da república no Brasil**. Companhia das Letras. 1990, p. 9.

Dessa forma, os modelos arquitetônicos do conjunto analisado expressam claramente as premissas da arquitetura moderna praticada pelos “grandes mestres”. Em um primeiro olhar desavisado, percebem-se os ecos dos elementos formais usados na sede da editora Mondadori, no Palácio do Itamaraty (figura 7), e no Ministério da Justiça por Oscar Niemeyer na arcada do Palácio Araguaia. Embora algumas análises associem a arcada à arquitetura colonial da Igreja de Nossa Senhora da Natividade, na cidade tocantinense de Porto Nacional – premissa refutada por Vilela, o próprio autor do projeto – ainda é possível especular sobre a transferência do modelo usado diversas vezes por Niemeyer.

Figura 7 –Palácio do Itamaraty¹⁵, Editora Mondadori¹⁶
Fontes: Rossetti; Fundação Niemeyer (adaptados)

Ainda sobre as reverberações modernistas, como não notar a grande pérgula em formato de grelha da Assembleia Legislativa e não a remeter ao projeto da FAU-USP de Vilanova Artigas, ou da reitoria da Universidade de Brasília de Paulo Zimbres (figura 8)? É inquestionável a adoção desses modelos, ainda mais quando se analisam a trajetória e a formação dos autores dos projetos. Manoel Balbino de Carvalho Neto e Luiz Fernando Cruvinel, por exemplo, como alunos da UnB, conviviam diariamente com os imensos pórticos do Instituto Central de Ciências e com os modelos brutalistas do refeitório e da biblioteca dessa universidade.

Figura 8 - FAU-USP¹⁷, Reitoria da UnB¹⁸
Fonte: OWAR Arquitectos; Cláudia E. Porto (adaptados)

¹⁵Fonte: Eduardo Rossetti, 2008. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.106/65> (Acesso 10/06/2016)

¹⁶ Fonte: Fundação Niemeyer, 1968. Disponível em: <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro149>(Acesso 10/06/2016)

¹⁷ Fonte: OWAR Arquitectos, sem ano. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-sao-paulo-fau-usp-joao-vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi> (Acesso 10/06/2016)

¹⁸ Fonte: Cláudia Estrela Porto, sem ano. Disponível em: <http://www.40forever.com.br/visitando-brasilia-em-dois-dias-parte-2/unb-reitoria-1/> (Acesso 10/06/2016)

Grandes vãos, pórticos, pérgulas, empenas e panos de vidros articulam-se na conformação dos edifícios pioneiros do novo Estado, misturando as volumetrias analíticas da escola carioca da década de sessenta, as volumetrias prismáticas dos brutalistas paulistas exibindo uma clareza que se traduz na generosidade dos espaços de circulação¹⁹. Mas a linguagem arquitetônica utilizada vem acompanhada de um discurso que tenta justificar uma arquitetura regional.

Ligada à modernidade, essa afirmação de identidade associa-se a um ideal regionalista que se materializa arquitetonicamente na utilização do tijolo aparente no revestimento das fachadas. O tijolo, pela cor avermelhada, atrelou-se a um discurso ligado à terra vermelha do bioma cerrado, rompendo com o paradigma monocromático cinza do concreto armado universal. Além disso, ao contrário do que propôs João Filgueiras Lima na Residência Nivaldo Borges²⁰, em Brasília, o tijolo não possui nenhuma função estrutural e dessa forma contradiz a máxima da “verdade dos materiais” (figura 9), tão valorizada nos anos posteriores, como lembra Zein (2001) ao discorrer sobre a arquitetura paulista:

“Verdade, por destacar as qualidades intrínsecas dos materiais, [...] basicamente o concreto aparente. A essa preferência pela nudez exoesquelética da arquitetura segue-se um corolário de procedimentos tornados típicos: a ausência de revestimentos, o uso constante de elementos de composição como empenas, sheds, nervuras, pórticos, pilares diferenciados, o uso exaustivo de determinadas soluções formais consideradas ótimas, num jogo de formas que buscam justificar-se esteticamente enquanto solução estaticamente plausível” (Zein, 2001, p.155).

Figura 9 – Residência Nivaldo Borges de João Filgueiras Lima e Assembleia Legislativa do Tocantins, Fonte: Joana França²¹; GPAC (2016)

¹⁹ Palazzo & Peixoto, **Repertórios da Arquitetura Recente em Brasília**, 2013.

²⁰ Conhecida na década de 1970 como Casa dos Arcos.

²¹ Fonte: Joana França, sem ano. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-154649/classicos-da-arquitetura-residencia-nivaldo-borges-slash-joao-filgueiras-lima> (Acesso 10/06/2016).

Outro argumento comumente usado no discurso regional é a adoção de soluções que priorizem uma arquitetura mais adequada ao clima local. Sublinha-se assim o fato de que, embora os edifícios em questão utilizem atualmente o condicionamento artificial, as preocupações de ordem bioclimática, com o uso de quebra-sóis, cobogós, pergolados, jardins internos e pátios, reforçam o discurso regionalista²².

No projeto da Assembleia Legislativa, em particular, é possível perceber que a planta buscou resguardar o interior do edifício, afirmando a intenção de uma arquitetura bioclimática diante dos rigores ambientais, confirmada pelos documentos consultados do escritório de Fernando Teixeira Associados (figura 10).

Figura 10 – Croquis da Assembleia Legislativa do Tocantins (1990).
Fonte: Adaptado de Fernando Teixeira Arquitetos Associados (2016)

Portanto, percebe-se que em termos formais há uma nítida interação entre as escolas paulista e carioca, fruto das transferências de modelos arquitetônicos consagrados, em que se apela para uma busca identitária de um contexto recém-criado. Mas, dentro da inscrição do Estado na Região Norte do país, podemos especular se esse regionalismo, difundido principalmente crítica framptoniana do final do século anterior, é fomentado por um determinismo geográfico ou se se alinha a um ideal de regionalismo amazônico.

Para tentar elucidar a questão, é preciso evocar algumas discussões concernentes às problemáticas que envolvem a relação dos regionalismos e da identidade na produção arquitetônica da Região Norte. Nesse íterim, a obra do mineiro Severiano Mario Porto (1928) no Amazonas²³ é simbólica do que

²² Embora se reconheça que a utilização desses elementos primando pelo conforto ambiental não seja nenhuma novidade na arquitetura moderna, foram usados como argumentos para justificar a singularidade da arquitetura local.

²³ Em fevereiro de 2016, pesquisadores reuniram-se na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para debater a situação da arquitetura moderna na região. Intitulado I Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia (SAMA I), o evento fora organizado pelo professor e arquiteto Marcos Cereto da UFAM, que

intitulamos “transferências modernistas” e está ligada diretamente ao debate sobre o regionalismo. Formado em 1954 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, Severiano vivenciou o ideário arquitetônico modernista. É convidado no ano seguinte pelo então governador do Amazonas para realizar uma reforma no Palácio do Governo (obra não realizada) e decide morar em Manaus devido a encomendas de novos projetos, passando a desenvolver uma obra considerada regional.

No Centro de Proteção Ambiental de Balbina (1984), uma de suas obras mais emblemáticas, Porto trabalhou magistralmente a madeira tanto na estrutura como em toda a sua cobertura irregular, sob a qual se estende um largo passeio arquitetônico que se confunde com a própria obra. A peculiaridade dessa experimentação nas obras de Porto o vinculou a símbolos não isentos de polêmicas, como “o Arquiteto da Amazônia” ou “o Arquiteto da Floresta”. Segawa (1997, p. 193) considera esses arquitetos peregrinos como “genuínos arquitetos modernos”.

Nesse caso, o termo regionalismo crítico não se aplica a uma leitura vernacular do uso dos materiais. Para Montezuma (2008, p.196):

“A boa arquitetura moderna brasileira sempre manteve um intenso entrosamento com a engenharia e com o cálculo estrutural. Não importa se não é mais o concreto armado; importa a postura para o enfrentamento do problema”.

Conforme exposto, no contexto de Palmas na década de 1990 são claras as transferências modernistas das escolas de origem desses arquitetos peregrinos, muitos formados pela Universidade de Brasília (1960-1970). Assim, no conjunto arquitetônico da Praça dos Girassóis, centro cívico da nova cidade, também fica patente a intenção dos arquitetos de construir uma identidade arquitetônica, explorando os limites dessa modernidade tardia e alinhando a produção arquitetônica analisada as mesmas experiências referentes a produção pós década de oitenta da região norte.

Dessa forma pensar uma circunscrição amazônica dessa arquitetura tocantinense extrapola as fronteiras geográficas e os determinismos de biomas (Cerrado e Amazônia), uma vez que esta produção evoca os mesmos paradigmas e semelhantes questionamentos que podem ser vistos em Porto e em outros arquitetos que atuaram nos estados nortistas no fim do século. Em um contexto de produção arquitetural tensionado nas relações “centro” e “periferia”, de arquitetos transmissores de modelos modernistas “sudestinos” e autores de uma arquitetura no norte do país, a busca de uma arquitetura regional resulta em uma nova modernidade arquitetônica, uma modernidade amazônica a ser explorada.

3. DESAFIOS FUTUROS: PRESERVANDO O PATRIMÔNIO MODERNO DO TOCANTINS

Reformas e inserções nesse conjunto arquitetônico vêm sendo realizadas ao longo dos anos. As mais sintomáticas ocorreram no Palácio

desenvolve sua tese sobre a obra do arquiteto Severiano Mario Porto. A iniciativa surge como mais uma oportunidade de investigar a modernidade na Amazônia, para ações que remetam à sua preservação e divulgação. Em decorrência disso, a UFT realizará no próximo ano a segunda edição do SAMA, que dará continuidade ao debate com a temática “Modernidades Amazônicas”.

Araguaia, com a inserção de elementos não previstos no projeto, nas vigas de coroamento do prédio. O Iphan não possui poder de intervenção, pois os imóveis ainda não são tombados, mas as polêmicas acerca dessas mudanças passam por contestações relativas à Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998). São desafios que a preservação dessa herança arquitetônica terá de enfrentar nos próximos anos.

Ressalta-se que no Tocantins existem quatro escolas de Arquitetura e Urbanismo, uma pública e três privadas, das quais só uma não funciona na capital: Universidade Federal do Tocantins (UFT, Palmas, 2000), Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Ltda (ITPAC-Porto Nacional, 2008), Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA, Palmas, 2012) e Faculdade Católica do Tocantins (Palmas, 2016).

Nesse contexto recente, o GPAC é vinculado ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e iniciou em 2015 (cadastro do projeto) pesquisas voltadas para o patrimônio histórico edificado tocantinense, inicialmente nas cidades de Palmas, Natividade, Porto Nacional, Monte do Carmo e Arraias, cidades cujo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Tocantins (IPHAN-TO) já vem desenvolvendo projetos.

O GPAC realiza suas atividades no LAV e tem oportunizado aos estudantes da UFT a cercania a temas relacionados à educação patrimonial e incentivado a interdisciplinaridade entre o ensino, a pesquisa e a extensão universitárias, com visitas técnicas às cidades históricas, aos órgãos vinculados à preservação do patrimônio edificado, participando e organizando eventos correlatos. No LAV são desenvolvidos projetos de pesquisa no campo da teoria e história, com foco na sistematização de acervos relacionados à arquitetura. O laboratório tem avançado nas pesquisas relativas à arquitetura na cidade e no Estado e, mesmo em meio a adversidades e à escassez de recursos as instituições federais enfrentam na atualidade. Nesse sentido, tem-se buscado um diálogo com outros órgãos, a citar a superintendência do IPHAN-TO, objetivando parcerias futuras e avanços nas atividades de pesquisa.

Apesar de atuar em Goiás desde a década de 1950, a superintendência do Iphan no Tocantins foi criada somente em 2009. Antes da divisão de Goiás, cuja parte norte tornar-se-ia o Tocantins em 1988, o órgão já realizava o tombamento do Conjunto Histórico e Paisagístico da cidade de Natividade em 1987 (conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do século XVIII) e duas décadas depois realizou o mapeamento das referências culturais do Estado do Tocantins e o Tombamento do Centro Histórico de Porto Nacional (com exemplares da arquitetura e do urbanismo dos séculos XVIII e XIX). Porto Nacional e Natividade são patrimônios culturais nacionais, fazendo parte dos 77 conjuntos urbanos tombados pelo instituto no Brasil. Contar com o apoio dos órgãos de preservação é fundamental, não somente para o avanço das pesquisas, mas também para a proteção desse patrimônio.

Outro desafio é a reunião da documentação referente ao acervo arquitetônico. O Arquivo Público do Município (Casa da Cultura de Palmas) está localizado no Parque Cesamar e é onde atualmente funciona a Gerência de Patrimônio Cultural, órgão responsável pela salvaguarda e manutenção do acervo histórico do município, como mapas, projetos, fotografias, jornais, documentos audiovisuais, entre outros. O acervo guarda uma rica documentação na área da arquitetura e do urbanismo acerca da memória dos primeiros anos da construção de Palmas. Parte do acervo histórico do Estado

também pode ser pesquisado no Museu Histórico do Tocantins (Palacinho), na Secretaria de Infraestrutura do Estado e em museus localizados nas principais cidades históricas do Estado. A Secretaria de Cultura do Estado também conta com uma rica documentação, mas com sua dissolução nos governos anteriores e incorporação à pasta da Educação, o acervo foi transportado e hoje encontra-se em uma pequena sala aguardando melhor acondicionamento. Nesse sentido, ainda há uma descentralização das informações. Somado à falta de informatização de parte do acervo, esse fator dificulta o acesso arquivístico. É preciso maior investimento e maior intervenção das gestões municipais e estaduais a fim de preservar não somente o patrimônio arquitetônico, mas cultural como um todo.

Como desafios à preservação do patrimônio tocantinense, incluindo a produção arquitetônica moderna amazônica, urge também ampliar parcerias entre as escolas de arquitetura do Tocantins e com as instituições responsáveis pela preservação do patrimônio histórico.

REFERÊNCIAS

- BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília. Rumos da arquitetura brasileira.** Estudos, volume 190. São Paulo, FAPESP, Perspectiva, 2007.
- CARVALHO, José Murilo. **Formação das almas. O imaginário da república no Brasil.** Companhia das Letras. 1990.
- LOPES, Pedro. **Depoimento concedido a Patrícia Orfila Barros dos Reis.** Palmas: 10 de junho de 2009.
- MONTANER, Josep M.; **A modernidade superada: ensaios sobre arquitetura contemporânea.** Editora G. Gili, São Paulo, 2012.
- MONTEZUMA, Roberto (organizador). **Arquitetura Brasil 500 anos: o espaço integrador.** Universidade Federal de Pernambuco, 2008.
- SOUZA, Edson Eloy. **Planejar no Cerrado.** Revista Arquitetura & Urbanismo. Coluna Intersecção. Edição 159 - junho 2007.
- REIS, P. **Modernidades Tardias no Cerrado: Discursos e Práticas na História de Palmas – TO (1990-2010).** Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011.
- PALAZZO, Pedro Paulo; PEIXOTO, Elane Ribeiro. **Repertórios da Arquitetura Recente em Brasília.** Anais do X Seminário Docomomo Brasil Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas, 1955-75 Curitiba. 15-18.out.2013-PUCPR. Disponível em: www.docomomo.org.br/seminario%202010%20pdfs/ST_09.pdf
- SEGAWA, Hugo. **Palmas, cidade nova ou apenas uma nova cidade?** Projeto: Revista Brasileira de Arquitetura, Planejamento, Desenho Industrial e Construção, s. l.: n. 146, p. 94-109, out. 1991.
- SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.
- TEIXEIRA, Luiz Fernando Cruvinel. **Depoimento concedido a Patrícia Orfila Barros dos Reis.** Palmas: 2009.
- TEIXEIRA, Fernando. **Fernando Teixeira Arquitetos Associados.** Disponível em: <https://fernandoteixeira.arq.br/> Acesso em: 24 de junho de 2016.
- ZEIN, Ruth Verde. **O lugar da crítica. Ensaios oportunos de arquitetura.** Porto Alegre, Editora Ritter dos Reis, ProEditores, 2002.